

MATEMATIK INDUKSIYA METODI**Musayeva Shohista Habibullo qizi**

QDPI Boshlang'ich ta'lim fakulteti 1-bosqich talabasi

A.Normatov

QDPI oqituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6676876>**Annotasiya**

Maqolada matematik induksiya metodidan qanday foydalanish kerakligi, hamda boshqa isbotlash turlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: mulohaza, umumiy xulosa, deduktiv, induktiv, to'liqsiz, analogiya.

«Метод математической индукции»

Аннотация

В статье представлена информация о том, как пользоваться методом математической индукции, а также другими видами доказательства.

Ключевые слова: рассмотрение, общий вывод, дедуктивное, индуктивное, неполное, аналогия.

"Mathematical induction method"**Annotation**

The article provides information on how to use the method of mathematical induction, as well as other types of proof.

Keywords: consideration, general conclusion, deductive, inductive, incomplete, analogy.

Matematik induksiya metodini bilish matematika fanini chuqur egallash, uning ichki sirlarini chuqur anglab yetishda muhim o'rin tutadi. Deduktiv va induktiv mulohaza yuritish umumiy xulosa chiqarishda har doim ham qo'l kelavermaydi. Chunki ko'p hollarda cheksiz ko'p xususiy hollarni ko'rib chiqqandan so'nggina, umumiy xulosa chiqarish mumkin bo'ladi. Umumiy xulosa chiqarishda matematik induksiya metodi eng qulay va oson metod hisoblanadi.

U quyidagilardan iboratdir:

I. $n = 1$ uchun berilgan $A(n)$ predikatning rostligi tekshiriladi. (Agar $n = 1$ uchun berilgan $A(n)$ predikat rost bolsa, navbatdagi qadamga otiladi, aksincha bolsa, u holda berilgan predikat barcha n lar uchun yolg'on deb, umumiy xulosa chiqariladi.)

II. $n = k$ uchun $A(n)$ predikat rost deb faraz qilinadi.

III. $n = k+1$ uchun $A(n)$ predikatning rostligi, yani $A(k) \Rightarrow A(k+1)$ isbotlanadi. Shundan so'ng, $A(n)$ predikat n ning barcha qiymatlarida rost deb umumiy xulosa chiqariladi.

Misollar. a) $1+2+3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ predikat berilgan bo'lsin. Uni $A(n)$ deb belgilaymiz va barcha natural sonlar uchun rostligini isbot qilamiz.

Isbot. I. $n = 1$ uchun tekshiramiz, u holda

$$1 = \frac{1(1+1)}{2} \Rightarrow 1 = \frac{1 \cdot 2}{2} \Rightarrow 1 = 1.$$

Demak, $n = 1$ uchun $A(n)$ predikat rost.

II. $n = k$ uchun $1 + 2 + 3 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$ ni, ya'ni $A(k)$ predikatni rost deb faraz qilamiz.

III. $n = k + 1$ uchun $A(k + 1)$ predikatning rostligini, ya'ni

$$1 + 2 + 3 + \dots + k + k + 1 = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1)$$

to'g'riligini isbotlaymiz:

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + \dots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \\ \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} = \frac{(k+1)[(k+1)+1]}{2}. \end{aligned}$$

Bu esa $A(k+1)$ mulohazaning o'zidan iboratdir. Demak, $A(n)$ predikat n ning barcha qiymatlarida rost.

b) $(n^3+2n):3$ ekanligini matematik induksiya metodi yordamida isbotlang.

Yechish. I. $n = 1$ da $1^3 + 2 \cdot 1 = 1 + 2 = 3 \Rightarrow 3:3$.

II. $n = k$ da $(k^3+2k):3$ deb faraz qilaylik.

III. $n = k + 1$ da $[(k+1)^3+2(k+1)]:3$ ekanligini isbotlaymiz.

Isbot.

$$\begin{aligned} (k+1)^3 + 2(k+1) &= k^3 + 3k^2 + 3k + 1 + 2k + 2 = \\ &= (k^3 + 2k) + (3k^2 + 3k + 3) = (k^3 + 2k) + 3 \cdot (k^2 + k + 1). \end{aligned}$$

Bu yig'indi 3 ga karrali, chunki birinchi qo'shiluvchi $(k^3 + 2k):3$ — farazga asosan, ikkinchi qo'shiluvchi 3 ga karrali ekanligi ko'rinib turibdi: $3 \cdot (k^2 + k + 1):3$. Demak, $(n^3 + 2n):3$ bo'ladi.

d) $(n^3+11n):6$ bo'lsa, uni matematik induksiya metodi yordamida isbotlang.

Yechish.

I. $n=1$ da $1^3 + 11 \cdot 1 = 1 + 11 = 12 \Rightarrow 12:6$.

II. $n = k$ da $(k^3 + 11k):6$ deb faraz qilaylik,

III. $n = k + 1$ da $[(k+1)^3 + 11(k+1)]:6$ ni isbotlaymiz.

Isbot. $(k+1)^3 + 11(k+1) = k^3 + 3k^2 + 3k + 1 + 11k + 11 = (k^3 + 11k) + (3k^2 + 3k + 12)$
 $= (k^3 + 11k) + 3(k^2 + k + 4)$.

Bunda $(k^3 + 11k):6$ — farazga asosan, $3 \cdot [k^2 + k + 4]$ — bu ifodaning 3 ga karrali ekanligi ko'rinib turibdi, $(k^2 + k + 4)$ ifoda esa 2 ga karrali. Demak, $(n^3 + 11n):6$ bo'ladi.

Toliqsiz induksiya.

Biz 10 soni 5 ga bo'linadi, 20 soni 5 ga bo'linadi, 100 soni 5 ga bo'linadi, 1000 soni 5 ga bo'linadi degan mulohaza yordamida yozuvi 0 raqami bilan tugaydigan ixtiyoriy son 5 ga bo'linadi deb, shuningdek 15 soni 5 ga bo'linadi, 25 soni 5 ga bo'linadi, 35 soni 5 ga bo'linadi degan mulohaza yordamida yozuvi 5 raqami bilan tugaydigan ixtiyoriy son 5 ga bo'linadi deb xulosa chiqaramiz. Bu mulohazalarni umumlashtirib yozuvi 0 va 5 raqamlari bilan tugaydigan ixtiyoriy son 5 ga bo'linadi deb xulosa chiqaramiz. Xuddi shuningdek, $n^2 + n + 41$ ifodada n o'rniga 1,2,3,4 va hokazo sonlar qo'yilsa, u holda $n = 1$ da ifodaning qiymati tub son 43 ga teng, $n = 2$ da ifodaning qiymati tub son 47 ga teng, $n = 3$ da ifodaning qiymati tub son 53 ga teng ekanligini ko'rish mumkin. n ning $n = 3,4, \dots$ qiymatlarida ham natija tub son bo'ladi.

Bu natijalarga suyangan holda n ning ixtiyoriy natural qiymatlarida $n^2 + n + 41$ ifodaning qiymati tub son bo'ladi deb xulosa chiqarish mumkin.

Toliqsiz induksiya bu shunday mulohazalarki, bunda obyektlar toplamining bazi obyektlari malum xossalarga ega bolishdan bu toplamning barcha obyektlari ham shu xossalarga ega deb xulosa chiqarishga asoslanadi.

Toliqsiz induksiya natijasida olingan xulosalar rost ham, yolg'on ham bolishi mumkin. Masalan, yozuvi 5 raqami bilan tugaydigan sonning 5 ga bolinishi haqidagi xulosa rost. n ning ixtiyoriy natural qiymatida $n^2 + n + 41$ ifodaning qiymati tub son boladi» degan xulosa esa yolg'on. Haqiqatan ham, agar bolsa, $n=41$ da $41^2 + 41 + 41 = 41 \cdot 43$ ga ega bolamiz, bu esa ifodaning qiymati murakkab son ekanligini korsatadi.

Induktiv mulohazalar har doim tog'ri xulosalarga olib kelavermasa ham, matematika va boshqa fanlarni organishda ularning roli juda katta. Induktiv mulohazalar yuritish davomida konkret xususiy hollarda umumiylikni ko'ra bilish, o'z taxminlarini ayta olish malakalari shakllanadi.

Boshlang'ich sinflarda to'liqsiz induktiv xulosadan tashqari analogiya boyicha (taqqoslab) xulosa chiqarishdan keng foydalaniladi, bunda bilimlarni organilgan obyektlarga nisbatan kam

o'rganilgan obyektlarga ko'chirish amalga oshiriladi. Ko'chirish uchun bu obyektlarning oxshashlik va farq qilish alomatlarini haqidagi bilimlar asos bolib xizmat qiladi.

Analogiya bizni taxmin va farazlarga olib keladi, matematik induksiyani rivojlantirish imkonini beradi.

Shuning bilan birga analogiya natijasida hosil qilingan xulosalar rost bo'lishi ham, yolg'on bolishi ham mumkin. Analogiya natijasida hosil qilingan xulosalar deduktiv metod bilan isbot qilinishi lozim.

Fikrlarning rostligini isbotlash usullari.

Deduktiv xulosa matematik isbotlashlarning asosiy usulidir. Bunda matematik isbot deduktiv mulohazalarning shunday zanjirini ifodalaydiki, ulardan har birining xulosasi, oxirgisidan tashqari, undan keyin keluvchi mulohazalardan biriga asos bo'ladi.

6<7 davoning rostligining isboti bitta qadamni o'z ichiga olgan bitta mulohazadan tashkil topgan.

Ikki va undan ortiq qadamdan tashkil topgan mulohazaning isbotiga doir misollar korib chiqamiz.

Misol. Har bir diagonal parallelogramni ikkita teng uchburchakka ajratishini isbotlang. Isboti: 1) ixtiyoriy parallelogramning qarama-qarshi tomonlari teng; ABCD —parallelogram (1-rasm), demak, $AB=CD$, $BC=AD$. Mulohaza xulosa qoidasi asosida olib borildi, demak, olingan xulosa rost.

1-rasm

Agar bir uchburchakning uchta tomoni mos ravishda ikkinchi uchburchakning uchta tomoniga teng bolsa, u holda bunday uchburchaklar teng boladi: $AB=CD$, $AC=AD$, AC — tomon umumiy. Demak, ABC va ACD uchburchaklar teng.

Bu holda ham mulohaza xulosa qonuni asosida olib borildi, demak xulosa rost. Teorema isbotlandi.

Teoremaning isboti hamma asoslarni ko'rsatish bilan to'la mantiqiy formada olib borilgan mulohazalarning ikki qadamidan tashkil topganini eslatib o'tamiz. Biroq bunday isbotlash uzundan-uzoq shuning uchun odatda ularni mulohazalar sxemasidagi alohida asoslarni tushirib qoldirish bilan ixchamlangan qisqartirilgan formada olib boriladi.

Masalan, biz o'tkazgan isbotning ixchamlangan shakli bunday bolishi mumkin: ABC va ACD uchburchaklarda AB va CD , BC va AD tomonlar teng, chunki ular parallelogramning qarama-qarshi tomonlari, AC tomon ular uchun umumiy, demak, ABC va ACD uchburchaklar teng.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. David B. Surowski. Advanced High-School Mathematics. Shanghai American School, 2011.
2. Herbert Gintis, Mathematical Literacy for Humanists, Printed in the United States of America, 2010.
3. Xamedova N.A., Saдыkova A.V., Laktaeva I.SH. Matematika. Uchebnoe posobie. T.: Jaxon-print, 2007.
4. Stoylova L.P. Teoreticheskie osnovy nachalnogo kursa matematiki. Uchebnoe posobie. Moskva. «Akademiya». 2014 272 s.
5. College geometry, Csaba Vincze and Laszlo Kozma, 2014 Oxford University. Introduction to Calculus, Volume I,II by J.H. Heinbockel Emeritus Professor of Mathematics Old Dominion University, Copyright 2012, All rights reserved Paper or electronic copies for noncommercial use may be made freely without explicit.